

OPTIK KVANT GENERATORLARI. LAZERLAR VA UNI TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Xodjayeva D.Z.

Toshkent davlat stomatologiya instituti biofizika fani katta o'qituvchisi

Asadova Z.

Orolov Q.

Rasulov A.

Toshkent davlat stomatologiya instituti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11125240>

Annotatsiya: Ushbu tezisda optik kvant generatorlari haqida tushunchalar va foydalanish usullari hamda lezerlarning tibbiyotda qo'llanilish texnikasi va o'rni haqida malumot berilgan.

Kalit so'zlar: optik generator, kvant generator, lazer terapiya, lazer diagnostika, lazer nurlar, lazerli shok, infraqizil nurlar.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti samaralari har doim ham nazariy asos tayyorlangach, o'zining aniq amaliy ifodasini topavermaydi. Bu lazer texnologiyasi bilan sodir bo'ldi, uning imkoniyatlari hozirgacha to'liq oshkor etilmagan. Optik kvant generatorlari nazariyasi, uning asosida elektromagnit nurlanish chiqaradigan qurilmalar tushunchasi lazer texnologiyasini optimallashtirish tufayli qisman o'zlashtirildi. Biroq, ekspertlarning ta'kidlashicha, optik nurlanish salohiyati kelajakda bir qator kashfiyotlar uchun asos bo'lishi mumkin. Optik lazer kontseptsiyasi paydo bo'lishida, fizik nuqtai nazardan kvant nurlanish tizimi odatda bir nechta energiya komponentlarining o'zini o'zi tashkil qilish shakli sifatida tushunilgan. Shunday qilib, sinergetika tushunchasi shakllandi, bu esa lazerning evolyutsion rivojlanishining asosiy xususiyatlari va bosqichlarini shakllantirish imkonini berdi. Lazerning turi va ishlash printsipidan qat'i nazar, tizim beqaror va ayni paytda ochiq bo'lganda, uning ta'sirida asosiy omil yorug'lik atomlari muvozanatidan tashqariga chiqadi. Radiatsiyaning fazoviy simmetriyasidagi og'ishlar impuls paydo bo'lishi uchun sharoit yaratadi. Nasosning (burilishning) ma'lum bir qiymatiga erishgandan so'ng, kogerent nurlanishning optik kvant generatori boshqariladigan bo'ladi va o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim elementlari bilan tartiblangan dissipativ tuzilishga aylanadi. Muayyan sharoitlarda qurilma davriy ravishda impulsli nurlanish rejimida ishlashi mumkin va uning o'zgarishi xaotik pulsatsiyalarga olib keladi. Bunday holda kvant generatori deganda stimulyatsiya qilingan monoxromatik, elektromagnit yoki kogerent nurlanish sharoitida optik diapazonda ishlaydigan lazer qurilmasi tushuniladi. Tarjimada lazer so'zining kelib chiqishi yorug'likni kuchaytirish ta'sirini ko'rsatadi. rag'batlantirilgan emissiya orqali. Bugungi kunga kelib, lazer qurilmasini amalga oshirish uchun bir nechta tushunchalar mavjud, bu optik kvant generatorining turli sharoitlarda ishlash tamoyillarining noaniqligi bilan bog'liq. Asosiy farq - lazer nurlanishining maqsadli modda bilan o'zaro ta'siri printsipi. Radiatsiya jarayonida energiya ma'lum qismlarda (kvantlarda) beriladi, bu sizga emitentning ish muhitiga yoki maqsadli ob'ektning materialiga ta'sirining tabiatini nazorat qilish imkonini beradi. Lazerning elektrokimyoviy va optik ta'sir darajalarini sozlash imkonini beruvchi asosiy parametrlar orasida fokuslash, oqim konsentratsiyasi darajasi, to'lqin uzunligi, yo'nalishlilik va boshqalar ajralib turadi. Ba'zi texnologik jarayonlarda nurlanishning vaqt rejimi ham o'ynaydi. rol - masalan, impulslar bir daqiqadan bir necha yilgacha bo'lgan

oraliqlar bilan bir qism soniyadan o'nlab femtosekundgacha davom etishi mumkin. Zamonaviy lazerning eng keng tarqalgan shakl omili, uning strukturaviy asosi gaz chiqarish trubkasi, optik rezonator nometallari va elektr quvvat manbai hisoblanadi. Ishchi vosita (naychani to'ldiruvchi) sifatida, nomidan ko'rinib turibdiki, geliy va neon aralashmasi ishlatiladi. Quvurning o'zi kvarts shishasidan qilingan. Standart silindrsimon konstruktsiyalarning qalinligi 4 dan 15 mm gacha, uzunligi esa 5 sm dan 3 m gacha o'zgarib turadi. Quvurlarning uchlarida ular lazer polarizatsiyasining etarli darajasini ta'minlaydigan engil nishabli tekis oynalar bilan yopiladi. Geliy-neon aralashmasiga asoslangan optik kvant generatori 1,5 gigagertsli chastotali emissiya diapazonlarining kichik spektral kengligiga ega. Bu xususiyat qurilmaning interferometriya, vizual ma'lumotni o'qish moslamalari, spektroskopiya va hokazolarda muvaffaqiyatga olib keladigan bir qator operatsion afzalliklarini ta'minlaydi.

Bugungi kunda lazerlarni tibbiyotda qo'llash sohasi juda keng. Bular jarrohlik, oftalmologiya, stomatologiya, neyroxirurgiya^[2], kosmetologiya, urologiya, ginekologiya, kardiologiya va boshqalar. Bir paytlar lazer skalpelga yaxshi alternativa bo'lgan, ammo bugungi kunda u saraton hujayralarini olib tashlash, turli a'zolarida juda aniq operatsiyalarni bajarish va saraton kabi dastlabki kasalliklarda jiddiy kasalliklarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Endi tibbiyotda lazerli texnologiyalar lazer terapiyasi, fizioterapiya, dori-darmonlar va ultratovush bilan birgalikda davolash usullarini ishlab chiqishga kirishmoqda. Masalan, yiringli kasalliklarni davolashda lazer bilan davolash, antioksidantlar va turli xil biologik faol materiallardan foydalanishni o'z ichiga olgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

Ushbu diagnostika usuli progressiv tarzda rivojlanmoqda. Bu usul ko'plab jiddiy kasalliklarni rivojlanishning dastlabki bosqichida aniqlash imkonini beradi. Lazerli tashxis terining, suyak to'qimalarining va ichki organlarning saraton kasalligini aniqlashda yordam beradi degan dalillar mavjud. U oftalmologiyada — katarakti aniqlash va uning bosqichini aniqlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, bunday tadqiqot usuli gematologlar tomonidan qo'llaniladi — qon hujayralaridagi sifat va miqdoriy o'zgarishlarni o'rganish uchun.

Lazer nurlanishi hujayralarning proliferativ faolligini sezilarli darajada 1.3-3.5 barobar oshiradi. Aniqlanishicha, lazer nuri og'iz shilliq qavatining shikastlanishiga yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi, epitelizatsiyaning tezlashishiga va nuqson sohasidagi shilliq qavat to'qimalarining tiklanishiga yordam beradi. Bu ta'sir birinchi navbatda hujayralarda DNK sintezining kuchayishi bilan bog'liq. Aniqlanishicha, nurlanish paytida qon ta'minoti intensivligi 20% ga oshadi. Vazokonstriktor nurlanishining optimal dozasi 100 mW/s² (GNL uchun) ga teng. Konstriktor reaksiyasi rivojlanishi bilan ba'zi tadqiqotchilar klinikada kuzatilgan lazer nurlanishining deterministik ta'sirini ham bog'laydilar. Tilning shilliq qavatining jarohatdan keyingi qayta tiklanishi modeli bo'yicha o'tkazilgan tajribada, geliy-neon lazer nuriga ta'sir qilgandan so'ng, yarani tezroq va yaxshiroq epitelizatsiyasi (quvvat zichligi 200 mW/sm², bitta ta'sir qilish bilan) va 1 mW/sm² kundalik ta'sir bilan) qayd etilgan^[3]. GNL nurlari bilan kundalik nurlanishning 1, 3 va 6 sessiyalaridan so'ng tish milking mikrostrukturasini o'rganish, uning asosiy elementlari tomonidan aniq reaksiya mavjudligini ko'rsatdi. Stratum corneumning epiteliya hujayralarida yengil vakuolalar va kuchli osmotik bo'laklar, granular qatlamda esa osmotik granular soni ortadi. Mushak tolalarida ko'p miqdordagi mitoxondriyalar paydo bo'ladi va qon tomirlarida eritrotsitlar

to'planishi aniqlanadi. Bularning barchasi lazer nurlanishi ta'sirida hujayralarda moddalar sintezi kuchayganidan dalolat beradi^[4].

Hujayra proliferatsiyasini rag'batlantirish 10 dan 100 mW/ sm² gacha bo'lgan quvvat zichligida kuzatiladi, bitta maydonga 30 s dan 5 min gacha ta'sir qiladi; yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sir-100-200 mW/sm² quvvat zichligida, har bir maydonga 2-5 daqiqa ta'sir qilish; inhibitiv ta'sir-100-400 mW/sm² quvvat zichligida va 1-6 daqiqa ta'sir qilish orqali amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, lazer nurlanishining quvvat zichligining ko'rsatilgan qiymatlariga maxsus optik tolalar yordamida erishiladi.

Yarimo'tkazgichli impulsli lazerlar, xususan, ALT „Matritsa“ uchun infraqizil spektrning (L04) boshlari ko'p hollarda yorug'lik qo'llanmasiz bajarishga imkon beradi. Qachonki ko'zgu va ko'zgu-magnit qo'shimchalari yordamida zararlangan hududning proektsiyasiga ta'sir o'tkazilsa. Bu ko'pincha samaraliroq va bunday sharoitni talab qilmaydi yuqori zichlik kuch Infraqizil impulsli infraqizil nurlanishning xususiyatlari ancha past energiya ta'sirida (quvvat zichligi) yuqori samaradorlikdagi lazer terapiyasi usullarini amalga oshirish imkonini beradi. Ko'rsatilganki, lazerli impulsli infraqizil nurlanish 0.03-0.86 J/sm² dozada uyali tuzilmalarning proliferativ faolligi jarayonlarini 0.22 J/sm² dozada maksimal ta'sir bilan rag'batlantiradi. Holbuki GNL (qizil spektrning uzluksiz nurlanishi) uchun maksimal effektga 3 J/sm² ga erishiladi. Yuzning odontogen flegmonalari bo'lgan bemorlarni kompleks davolashda har ikki turdagi nurlanishning kombinatsiyalangan ta'siridan foydalanish davolashning eng yaxshi natijalarini olish, nogironlik davomiyligini o'rtacha 8 kunga qisqartirish imkonini beradi.

Lazerning to'qima namunasiga ta'siri to'qimaning ham, lazerning sifatlari bilan ham aniqlanadi. Tuzilishi, suv tarkibi, issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlik qobiliyati, zichligi va radiatsiyalangan energiyani shimib olish, tarqatish yoki aks ettirish qobiliyati barcha to'qima atributlari hisoblanadi. Quvvat, zichlik, energiya tarkibi va to'lqinlar bo'yi barcha muhim lazer sifatlari hisoblanadi.

Ko'rib chiqilayotgan asosiy biologik maqsadlar yorug'likni ko'plab turli yo'llar bilan o'zlashtiradi va ularning optimal yutish spektri kirish foton energiyasining to'lqin bo'yi bilan aniqlanadi. Ko'rinadigan yorug'lik va ba'zi yaqin infraqizil lazerlar uchun asosiy maqsadli xromofhorlar (yorug'likni yutadigan har qanday material) gemoglobin va melanindir, ammo suv CO₂ lazerlari uchun yagona xromofhordir. Atrofdagi to'qimalarga zarar etkazmasdan selektiv fototermolizga (yuqori cho'qqidagi kuchlarda energiya va qisqa puls kengliklaridan foydalanish) atrofdagi to'qimalarga zarar bermasdan, maqsadli to'qima atrofdagi to'qimalarda topilmagan aniq lazer to'lqin bo'lmasini yutadigan xromofhorlarni o'z ichiga olishi kerak.

Tibbiyot va jarrohlik amaliyotida qo'llaniladigan eng tez-tez uchraydigan lazerlar CO₂, Nd:YAG va Argon lazerlari hisoblanadi. CO₂ lazeri 10 600 nm radiatsiya hosil qiladi va uning o'rta sifatida uglerod gazidan foydalanadi. CO₂ lazerlari, to'qima-selektiv bo'lsa-da, selektiv fototermoliz uchun ishlatilishi mumkin emas, chunki uning kromoforasi, suvi hamma joyda sodir bo'ladi. Barcha ta'sir energiyasi to'qima suvida ma'lum chuqurlikka o'zlashtiriladi, bu esa to'qimalarning chuqurroq shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun. So'nggi bir necha o'n yil davomida lazer litotripsiyasi siydik va biliar toshlarni parchalash uchun umuman o'rnatilgan terapiya bo'lib kelmoqda. Lazerlar fotoakosik/fotomexanik ta'sir (lazerli shok to'lqini litotripsiyasi) yoki asosan fototermal ta'sir orqali litotripsiyani amalga oshirishi mumkin. 1-µsek pulsed-bo'yoq lazer litotrips eng ko'p ishlatiladigan shockwave lazer va katta tadqiqotlar

oldi. Koumarin bo'yog'ining qo'zg'atilishi shu apparatdagi kalkulyani parchalovchi monoxromatik nur hosil qiladi. Tosh lazer nurini yutar ekan, hosil bo'lgan hayajonli ionlar toshni o'rab turgan tez o'sib borayotgan va pulsing bulutini hosil qilib, hisob-kitobni parchalarga bo'linib ketadigan shov-shuv to'liqiniga sabab bo'ladi. Bu lazer bunday sistin kabi nonabsorbent rangsiz kalkulyatsiya qarshi samarasiz bo'lgani uchun, fotosensitizers (bo'yoq) samarali tomchilatib suyuqliklar va parchalanish jarayonini boshlash uchun absorbentlar sifatida foydalanilgan.

Uzoq pulsed Holium:YAG lazer, boshqa tomondan, asosan fototermal mexanizmlar tomonidan kaltsiy parchalari. Lazer 2100 nm to'liqinli yorug'lik chiqaradi va u suv bilan osongina yutiladi. Mos atmosferada suyuqlik energiyani yutadi va shuning uchun isitiladi. Bug' hosil bo'ladi, suvni bo'linadi va qolgan lazer nurining kalkulyatsiya yuzasiga to'g'ridan-to'g'ri urishiga imkon beradi, unga zerikarli teshiklar va uni parchalaydi.

Hozir lazerlardan ko'p organ tizimlaridagi malignliklarni davolashda xavfsiz foydalanilmoqda. A'lo jarrohlik nomzodlari bo'lmagan shaxslar uchun lazer interstrikal termik terapiya (LITT) neyroxirurgiyada favqulodda terapevtik variant hisoblanadi. Lazerlar ishga tushirilgandan beri neyroxirurgiyada ishga joylashish uchun yanada xavfsizroq bo'lib, ular qayta tiklanmaydigan gliomalarni, shuningdek, meniniomalar, chuqur bosh suyagi bazasining shishlari va qorin bo'shliqlarining chuqurligidagi shishlar kabi qattiq va gemorragik shishlarni davolashda samarali qo'llanilgan. Lazer yordamidagi shilliq ablatsiya usullari hozirgi kunda erta gastrik saraton, yuzaki ezofajaal saraton, kolorektal adenoma va yuqori darajali Barretning ezofagus kabi yuzaki oshqozon-ichak malignliklarini davolashda keng va samarali qo'llaniladi. Bundan tashqari, lazer bilan yordam beruvchi fotodinamik terapiya (PDT) ba'zi turdagi o'pka saratoni lezyonlari uchun samarali terapevtik usul deb topildi.

Uning fotokimyoviy, fotomexanik va fototermal ta'siri orqali saraton hujayralarini to'g'ridan-to'g'ri yo'q qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri lazer ablatsiyasi qo'llanildi. Sodir bo'lgan fotokimyoviy reaksiyalar oxir-oqibat to'qimalarning o'limiga olib keladigan zararli radikallarni hosil qiladi, fotomexanik javoblar to'qimalarning stressi va parchalanishiga olib keladi va fototermik reaksiyalar isitish va koagulyatsiyaga olib keladi, ularning ikkalasi ham hujayra o'limiga sabab bo'ladi. PDT taxminan bir asr oldin ushbu texnikani yaxshilash va maqsadga muvofiq o'simta hujayralarini aniqroq nishonga olish uchun yaratilgan va o'shandan beri u keng murojaat to'plagan. Ushbu terapiya usuli fotosensitizatsiya qiluvchi dori-darmonlarni etkazib berishni o'z ichiga oladi, undan keyin fotosensitizatsiya qiluvchi dori-darmonning yutish to'liqinli bo'yini bilan mos keladigan yorug'lik bilan maqsadli mintaqaning yoritilishi. Lazerlarning muayyan tuzilmalar va to'qima qatlamlarini nishonga olishning o'ziga xos qobiliyati ularni estetik va rekonstruktiv operatsiyada juda samarali vosita qilib qo'yadi. Zamonaviy yillarda lazerni qayta tiklash qarilikka qarshi davolash uchun ishlatiladigan mashhur usul bo'lib kelmoqda, chunki yangi kollagen yaratish ishlab chiqarish fotoaging ta'sirini kamaytirishi ma'lum. Birinchi terini qayta tiklash usullari dermisning ma'lum bir mintaqasini nishonga olish uchun ablativ CO2 va Er: YAG lazertizimlaridan foydalangan. Biroq, bu usullar ham ko'p miqdorda epidermisni olib tashlaganligi sababli, sog'ayish vaqti uzoqroq va infeksiyalar va eritema kuchaytirilganidek salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday kuchli pulsed nur, Nd: YAG, diod, va Er: shisha lazerlar, deb nonablative lazer, asosan infraqizil nur chiqaradi, keyinchalik bu xavotirlarni bartaraf etish uchun yaratilgan.

Ushbu tizimlarning maqsadi kollagenni isitadigan va jarayon davomida remontga olib keladigan dermisdagi suvni nishonga olishdir. To'qimalarning bug'lanishi sodir bo'lmaydi va tashqi yara hosil bo'lmaydi, chunki epidermisni bir vaqtning o'zida sovutadigan mexanizm mavjud. So'nggi paytlarda fraktsiyalangan lazerni qayta tiklash terini qayta tiklashning standart usuliga aylandi. Yuqori energiyali yorug'likning nozik nurlari termal shikastlanishning kichkina zonalarini ("mikroskopik termal zonalar") qo'zg'atish va terining faqat bo'limlarini davolash uchun fraktsiyalangan lazerlarda ishlaydi.

References:

1. <mailto:support@icloudhospital.com>
2. Copyright uz.vogueindustry.com

